

Кизлов В.В.
Жмудь А.А.
Теплов А.И.
Разумов И.К.
Коган А.Р.
Кагановский Л.О.
Вильшанский А.Н.
Теплов А.И.
Хмельник С.И.
Эткин В.А.

Доклады независимых авторов, выпуск 46, 2019

ISSN 2225-6717
выпуск 46 2019

Доклады Независимых Авторов

Информатика
Медицина
Науковедение
Парапсихология
Систематика
Строительство
Физика и астрономия
Химия

Хмельник С.И.

Электромагнитный хранитель энергии и информации

Аннотация

Давно известен эксперимент, который демонстрирует сохранение целостности некоторой конструкции при отсутствии видимых связующих сил – т.е. хранитель энергии. В статье показывается (на основе решения уравнений Максвелла), что эксперимент объясняется сохранением электромагнитной энергии внутри конструкции. Показывается, что такие конструкции могут сохранять не только энергию, но и информацию. Этот факт дает основание для объяснения таких явлений, как миражи прошлого (сражения со звуками боя). Такие хранители доказывают, кроме того, существование массы электромагнитной волны.

Оглавление

1. Введение
 2. Эксперименты
 3. Математическая модель
 4. Энергия
 5. Другие формы хранителя
 6. Конденсаторный хранитель
 7. О сохраняющей силе
 8. Хранитель в вакууме
 9. Заключение
- Приложение 1

1. Введение

Известен эксперимент, который демонстрирует сохранение целостности некоторой конструкции при отсутствии видимых связующих сил. Такой эксперимент впервые описан в 1842 году, но до сих пор не нашел научного объяснения. Однако интерес к нему не ослабевает, что отражается в Интернет-публикациях. В статье показывается (на основе решения уравнений Максвелла), что

эксперимент объясняется сохранением электромагнитной энергии внутри конструкции и появлением стоячей электромагнитной волны.

На основе этого решения показывается, что конструкция может быть выполнена не только на основе ферромагнетиков (что известно), но и в виде конденсатора, а сами хранители могут иметь разнообразные формы. Понимание «принципа действия» хранителя, существование как магнитного и электрического хранителей, разнообразие его форм могут быть положены в основу различных технических изобретений.

Далее показывается, что такие конструкции могут сохранять не только энергию, но и информацию. Этот факт дает основание для объяснения таких явлений, как миражи прошлого (сражения со звуками боя). Эти явления поразительны и ждут своего строгого научного объяснения.

Наблюдения показывают, что миражи не меняют свое положение на земле. Устойчивость положения миражей вызывает особый интерес. В статье показано, что стабильность положения миража может быть объяснена тем, что в зоне миража имеется стоячая электромагнитная волна, пульсирующий поток электромагнитной энергии и пульсирующая электромагнитная масса. Центр масс не меняет положение, что обеспечивает стабильное положение хранителя на земле. Таким образом, миражи можно рассматривать как экспериментальное доказательство существования электромагнитной массы. Сам факт такого доказательства может стать стимулом разработки новых технических устройств с использованием электромагнитной массы.

2. Эксперименты

В [1, 2] описывается следующий эксперимент – см. рис. 1. Берутся два бруска из магнитомягкого железа с выемкой по центру бруска по всей длине бруска. Эти бруски складываются так, чтобы образовался общий канал. В этот канал вкладывается провод, а по нему пропускается импульс тока. После этого бруски оказываются скрепленными какой-то силой. Сила исчезает, если по проводу пропустить импульс тока, равный предыдущему по величине и длительности, но противоположный по направлению. Обязательным условием возникновения эффекта является точная обработка прилегающих поверхностей, не допускающая появления воздушного промежутка между ними.

Я уже обращался к этой теме в [3]. Здесь приводится более строгое обоснование данного явления. Сейчас интерес к этой теме вернулся благодаря экспериментам Белецкого [2] – см. рис. 2. Но на самом деле эта тема имеет давнюю историю: в книге [4] от 1842г. рассматривается подобная конструкция. На рис. 3 из [4] показан разъемный электромагнит. Грузы подвешиваются к нему после включения тока, но после отключения тока электромагнит не распадается.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Эффект не может быть объяснен диффузией (т.к. бруски на рис. 1 и 2 прикладываются друг к другу без давления и "отлипают" при включении обратного импульса) и не может быть объяснен магнитным притяжением (т.к. материал брусков является магнитомягким и не сохраняет намагниченность).

Известны и другие эксперименты, демонстрирующие тот же эффект. На рис. 4 показан электромагнит, сохраняющий силу притяжения после отключения тока. Предполагают, что такими электромагнитами пользовался Эд Леедскалнин при строительстве знаменитого Кораллового замка – см. рис. 5 [1].

Во всех этих конструкциях в момент отключения тока электромагнитная энергия имеет некоторое значение. Эта энергия может рассеяться путем излучения и тепловых потерь. Однако, если эти факторы не существенны (по крайней мере, в начальный период) электромагнитная энергия должна сохраняться.

Далее мы рассмотрим условия, при соблюдении которых электромагнитная энергия сохраняется сколь угодно долго, а соответствующая конструкция может рассматриваться как электромагнитный хранитель энергии.

3. Математическая модель

Рассмотрим куб, состоящий из магнитомягкого материала с определенными абсолютной магнитной проницаемостью μ и абсолютной диэлектрической проницаемостью ε . Пусть в результате некоторого воздействия в кубе возникла

электромагнитная волна с энергией W_0 . В кубе нет тепловых потерь, а излучения куба (в т.ч., и тепловые) пренебрежимо малы. Через некоторое время параметры волны примут стационарные значения, определяемые значениями μ , ε , W_0 и размером куба. Этими параметрами являются напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля как функции декартовых координат и времени, т.е. $E(x, y, z, t)$ и $H(x, y, z, t)$. Естественно, они удовлетворяют системе уравнений Максвелла вида

1.	$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0$	
2.	$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = 0$	
3.	$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} = 0$	
4.	$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0$	(1)
5.	$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0$	
6.	$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$	
7.	$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$	
8.	$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$	

Рассмотрим следующие функции (предложенные в [6]):

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (3)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (4)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t). \quad (5)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (6)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (7)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \cos(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (8)$$

где

$e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций,

$\alpha, \beta, \lambda, \omega$ - константы.

Дифференцируя (3-8) и подставляя полученное в (1) после сокращения на общие множители, получаем:

1.	$h_z \beta - h_y \gamma + e_x \varepsilon \omega = 0$	(9)
2.	$h_x \gamma - h_z \alpha + e_y \varepsilon \omega = 0$	
3.	$h_y \alpha - h_x \beta + e_z \varepsilon \omega = 0$	
4.	$e_z \beta - e_y \gamma - h_x \mu \omega = 0$	
5.	$e_x \gamma - e_z \alpha - h_y \mu \omega = 0$	
6.	$e_y \alpha - e_x \beta - h_z \mu \omega = 0$	
7.	$e_x \alpha + e_y \beta + e_z \gamma = 0$	
8.	$h_x \alpha + h_y \beta + h_z \gamma = 0$	

Поскольку система симметрична, примем

$$\alpha = \beta = \lambda. \quad (9a)$$

При этом система уравнений (9) принимает вид:

1.	$h_z - h_y + e_x \varepsilon \omega / \alpha = 0$	(10)
2.	$h_x - h_z + e_y \varepsilon \omega / \alpha = 0$	
3.	$h_y - h_x + e_z \varepsilon \omega / \alpha = 0$	
4.	$e_z - e_y - h_x \mu \omega / \alpha = 0$	
5.	$e_x - e_z - h_y \mu \omega / \alpha = 0$	
6.	$e_y - e_x - h_z \mu \omega / \alpha = 0$	
7.	$e_x + e_y + e_z = 0$	
8.	$h_x + h_y + h_z = 0$	

Уравнения (10.7, 10.8) выполняются только, если $\omega > 0$ - см. приложение 1. Кроме того, в системе уравнений (10) уравнения (10.7, 10.8) следуют непосредственно из предыдущих. Действительно, складывая уравнения (10.4-10.6), получаем (10.8), а складывая (10.1-10.3), получаем (10.7).

Первые 6 уравнений в системе (10) с 6-ю неизвестными независимы и из них могут быть найдены амплитуды функций $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$.

Будем искать решение системы (10.1-10.6) при

$$h_z = 0. \tag{10a}$$

Тогда эта система примет вид:

1.	$e_x \varepsilon \omega / \alpha - h_y = 0$	(11)
2.	$e_y \varepsilon \omega / \alpha + h_x = 0$	
3.	$e_z \varepsilon \omega / \alpha - h_x + h_y = 0$	
4.	$-e_y + e_z - h_x \mu \omega / \alpha = 0$	
5.	$e_x - e_z - h_y \mu \omega / \alpha = 0$	
6.	$-e_x + e_y = 0$	

Решение системы (11) имеет вид:

$$h_y = -h_x, \tag{12}$$

$$e_x = -\frac{h_x \alpha}{\varepsilon \omega}, \tag{13}$$

$$e_y = e_x, \tag{14}$$

$$e_z = -2e_x. \tag{15}$$

Запишем напряженность (3) в виде

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \sin(\omega t) E_x^T(x, y, z) \tag{16}$$

где тригонометрическая функция

$$E_x^T(x, y, z) = \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \tag{16a}$$

Аналогичным образом запишем функции (4-8) с учетом формул (10a, 12-15)

$$E_y(x, y, z, t) = e_x \sin(\omega t) E_y^T(x, y, z) \tag{17}$$

$$E_z(x, y, z, t) = -2e_x \sin(\omega t) E_z^T(x, y, z) \tag{18}$$

$$H_x(x, y, z, t) = -\frac{\varepsilon\omega}{\alpha} e_x \cos(\omega t) H_x^T(x, y, z) \tag{19}$$

$$H_y(x, y, z, t) = \frac{\varepsilon\omega}{\alpha} e_x \cos(\omega t) H_y^T(x, y, z) \tag{20}$$

$$H_z(x, y, z, t) = 0 \tag{21}$$

Найдем теперь квадрат модуля суммарных напряженностей:

$$E^2 = (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) = 6e_x^2 \sin^2(\omega t) \cdot E^{2T}(x, y, z) \tag{22}$$

$$H^2 = (H_x^2 + H_y^2) = 2\left(\frac{\varepsilon\omega}{\alpha}\right)^2 e_x^2 \cos^2(\omega t) \cdot H^{2T}(x, y, z) \tag{23}$$

где

$$E^{2T}(x, y, z) = (E_x^T(x, y, z))^2 + (E_y^T(x, y, z))^2 + (E_z^T(x, y, z))^2 \tag{24}$$

$$H^{2T}(x, y, z) = (H_x^T(x, y, z))^2 + (H_y^T(x, y, z))^2 \tag{25}$$

Рассмотрим отношение

$$q = \frac{E^{2T}(x, y, z)}{H^{2T}(x, y, z)} \tag{26}$$

Можно показать (см. Khranitel.m), что при условии (9a) отношение не зависит от размеров куба и величины α . Это означает, что амплитуды суммарных напряженностей относятся как

$$\frac{E^2}{H^2} = \frac{6e_x^2 q}{2\left(\frac{\varepsilon\omega}{\alpha}\right)^2} \tag{27a}$$

или

$$\frac{|E|}{|H|} = \frac{\sqrt{6q}}{\frac{\varepsilon\omega}{\alpha}\sqrt{2}} = \frac{\alpha\sqrt{3q}}{\varepsilon\omega} \tag{28}$$

или

$$|H| = \frac{\varepsilon\omega}{\alpha\sqrt{3q}} |E|. \tag{29}$$

Для куба

$$q = 3. \tag{30}$$

Тогда

$$|H| = \frac{\varepsilon\omega}{3\alpha} |E|. \tag{31}$$

4. Энергия

Плотность энергии равна

$$W = \varepsilon E^2 + \mu H^2$$

или, с учетом предыдущих формул,

$$W = \varepsilon \cdot 6e_x^2 \sin^2(\omega t) \cdot E^{2T}(x, y, z) + \mu \cdot 2 \left(\frac{\varepsilon \omega}{\alpha} \right)^2 e_x^2 \cos^2(\omega t) \cdot H^{2T}(x, y, z)$$

Учитывая (26), запишем:

$$W = E^{2T}(x, y, z) \cdot e_x^2 \left(6\varepsilon \cdot \sin^2(\omega t) + \frac{2\mu}{q} \left(\frac{\varepsilon \omega}{\alpha} \right)^2 \cos^2(\omega t) \right)$$

Если частота удовлетворяет условию

$$6\varepsilon = \frac{2\mu}{q} \left(\frac{\varepsilon \omega}{\alpha} \right)^2$$

или, с учетом (27), условию

$$\omega = \frac{3\alpha}{\sqrt{\mu\varepsilon}}, \quad (32)$$

то

$$W = 6\varepsilon \cdot E^{2T}(x, y, z) \cdot e_x^2 (\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t))$$

или

$$W = 6\varepsilon \cdot E^{2T}(x, y, z) \cdot e_x^2. \quad (33)$$

Следовательно, если частота удовлетворяет условию (30), то энергия электромагнитной волны не зависит от времени. Полная энергия в объеме куба

$$\bar{W} = \iiint_{x,y,z} W dx dy dz = 6\varepsilon \cdot e_x^2 \iiint_{x,y,z} E^{2T}(x, y, z) dx dy dz. \quad (34)$$

Итак, существует такая частота электромагнитной волны, при которой энергия электромагнитной волны в конструкции сохраняется постоянной.

Из (31, 32) следует, что при этом

$$|H| = \frac{\varepsilon}{3\alpha} \frac{3\alpha}{\sqrt{\mu\varepsilon}} |E| = |E| \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}. \quad (35)$$

Из (16- 21) следует, что

$$\begin{aligned} E &= |E| \sin(\omega t), \\ H &= |H| \cos(\omega t). \end{aligned}$$

Это означает, что при указанных условиях **в кубе существует стоячая электромагнитная волна.** Стоячая волна не излучается сквозь грани куба.

5. Другие формы хранителя

Выше рассматривался хранитель в форме куба при условии (9а). Для существования хранителя другой формы достаточно убедится в

том, что для этой формы величина (26) не зависит от размеров тела и величины α . Автор проверил выполнение этого условия для цилиндра с высотой, равной диаметру, и для сферы. У этих тел, также, как и у куба, $q = 3$.

Для тел с центральной точкой симметрии (параллелепипед, цилиндр произвольной высоты, цилиндр с эллиптическим основанием, эллипсоид) указанное условие также выполняется, но для них $q \neq 3$.

6. Конденсаторный хранитель

Из изложенного следует, что значение параметров ε, μ не влияет на сам факт существования рассматриваемого явления. Поэтому кроме магнитного хранителя может существовать конденсаторный хранитель. И такой существует.

Известен эксперимент, который является (на наш взгляд), неоспоримым доказательством того, что энергия конденсатора хранится в диэлектрике [7]. Для проведения опытов была изготовлена установка из двух конденсаторов, между которыми перемещается диэлектрик. В результате в одном конденсаторе диэлектрик заряжается энергией от высоковольтного источника, а из другого конденсатора эта энергия извлекается – конденсатор разряжается через разрядник. Автор эксперимента объясняет это явление переносом заряда в диэлектрике. Это и не удивительно: до настоящего времени дебатировался вопрос о том, где же хранится заряд. Подобные, но значительно менее эффективные эксперименты, до сих пор объяснялись тем, что на поверхности диэлектрика после съема металлической обкладки всегда сохраняется пленка влаги, сохраняющая заряд [8]. Но как эта пленка успевает возникнуть и как **вода** успевает зарядиться – этот вопрос не рассматривается.

Таким образом, электромагнитная энергия, которая в заряженном конденсаторе хранится в виде стационарного потока электромагнитной энергии [9] при снятии обкладок превращается в энергию стоячей волны.

Пусть диэлектрик конденсатора состоит из двух нескрепленных частей. Зарядим его и снимем заряженные обкладки. Обе части диэлектрика будут удерживаться некоторой силой. Автор не выполнял такой эксперимент, но, безусловно, он может быть выполнен.

7. О сохраняющей силе

Плотность электромагнитной энергии равна, как известно, внутреннему давлению в теле, где находится эта энергия. Сила давления направлена внутрь тела (также, например, как в заряженном конденсаторе). При растяжении тела увеличивается его энергия, поскольку увеличивается его объем при постоянной плотности энергии. Следовательно, для растяжения тела нужно совершить работу. Сила растяжения равна силе внутреннего давления в направлении действия силы. Это означает, что "разрушителю" нужно преодолеть такую силу. Именно это и демонстрируется в указанных экспериментах.

8. Хранитель в вакууме

Еще раз подчеркнем, что значение параметров ϵ, μ не влияет на сам факт существования рассматриваемого явления. Поэтому кроме магнитного и конденсаторного хранителя может существовать вакуумный хранитель.

Говоря о вакуумном хранителе, трудно представить себе его в четко ограниченном объеме, например, в виде вакуумного куба с четкими стенками. Вакуумный хранитель может быть, например, в объеме, плавно уменьшающемся по мере удаления от центра. Такой объем можно представить в виде достаточно плоского эллипсоида. Другой вариант вакуумного объема – фигура, описываемая формулой вида

$$z = 2N - \frac{4}{N} \left(\left(x - \frac{N}{2} \right)^2 - \left(y - \frac{N}{2} \right)^2 \right),$$

где N – константа – см. рис. 6, где $N = 200$. Интересно отметить, что и в этом случае $q = 3$.

Рис. 6.

Электромагнитная волна в вакуумном хранителе энергии может быть модулирована. В таком случае этот хранитель энергии превращается в хранитель информации. При разрушении такого хранителя из него излучается электроэнергия в виде модулированной волны.

Известны случаи радиопередач 30-х годов (песни, речь), миражи прошлого (сражения со звуками боя). Эти явления поразительны и необъяснимы [10]. Важно отметить, что они имеют жесткую привязку к местности. Например, в [11] читаем: *«Ежегодно только в Сахаре наблюдается 160 тысяч всевозможных миражей. Причем возникающие новые картины тут же наносятся на карты для бедуинов ... Это вынужденная мера, так как бывали случаи, когда из-за миражей погибли целые караваны.»*

Учитывая предыдущие выводы, эти явления можно объяснить тем, что в некотором объеме запоминается модулированная электромагнитная волна. Этот объем может быть разрушен и тогда из него излучается эта волна в виде радиопередачи или в виде видеопередачи. Возможно, что этот объем может частично разрушаться, а затем восстанавливаться и тогда такие передачи повторяются. Возможно также, что этот объем может расширяться с увеличением энергии (за счет поступающей извне энергии) без изменения частоты волны. Тогда образуется восстанавливаемый хранитель информации.

При этом возникает вопрос, на который обратил мое внимание А.А. Захаренко: как объём хранителя удерживается на местности? Если хранитель реализуется в воздушном диэлектрике, то он (хранитель) должен перемещаться потоками воздуха. Если он реализуется в объеме вакуума, то Земля в своём движении должна покинуть этот объем.

Ответ, по-видимому, состоит в следующем. Как указывалось, в объеме хранителя сохраняется электромагнитная энергия W и существует стоячая электромагнитная волна. Следовательно, в этом объёме пульсирует поток электромагнитной энергии S . Вместе с этим потоком есть импульс p электромагнитной волны и масса m электромагнитной волны. Эти величины связаны между собой и со скоростью распространения электромагнитной энергии с [5]:

$$S = Wc, \quad (1)$$

$$p = \frac{W}{c}, \quad (2)$$

$$m = \frac{p}{c}. \quad (3)$$

Следовательно,

$$m = \frac{w^3}{s^2} \quad (4)$$

Эта электромагнитная масса пульсирует вместе с потоком электромагнитной энергии. Однако центр массы не меняет положения. Следовательно, объем хранителя можно рассматривать как объем пульсирующей массы с постоянным центром тяжести. Эта масса удерживается на месте земным притяжением и не взаимодействует с материальной массой, т.е. не может быть сдвинута потоком воздуха. Тем самым обеспечивается стабильное положение хранителя на местности.

Возникает и другой вопрос, на который также обратил мое внимание А.А. Захаренко: почему отсутствуют миражи событий, которые происходили на Земле сотни или тысячи лет назад? Ответ, видимо, состоит в том, что хранитель частично разрушается при излучении электроэнергия в виде модулированной волны, а восстановление энергии может быть неполным. Эти факторы ограничивают срок существования хранителя.

9. Заключение

Из изложенного следует, что в кубе может существовать такая электромагнитная волна, при которой грани куба не излучают, а тепловые потери отсутствуют (поскольку отсутствуют электрические токи даже в железном кубе). В этих условиях электромагнитная волна может существовать сколь угодно долго. Такой куб сохраняет

- величину электромагнитной энергии,
- целостность конструкции.

Такой хранитель может иметь другую, не кубическую форму и изготовлен из различных материалов. Он может быть реализован в виде тела или в виде некоторого объема вакуума.

Вместе с энергией хранитель может хранить информацию.

Хранитель может иметь не только техногенное, но и естественное происхождение. Ярким примером являются хранители информации о событиях на Земле, проявляющиеся как миражи былых битв. Такие хранители доказывают, кроме того, существование массы электромагнитной волны.

Приложение 1

Пусть в (9) $\omega = 0$. Тогда из (9) получим:

$$e_z \beta - e_y \gamma = 0, \quad (9.4)$$

$$e_x \gamma - e_z \alpha = 0, \quad (9.5)$$

$$e_y \alpha - e_x \beta = 0, \quad (9.6)$$

$$e_x \alpha + e_y \beta + e_z \gamma = 0. \quad (9.7)$$

Из (9.7) находим:

$$e_y = e_x \frac{\beta}{\alpha}. \quad (8)$$

Из (9.5) находим:

$$e_z = e_x \frac{\gamma}{\alpha} \quad (9)$$

Из (9.4, 8, 9) находим:

$$e_x \frac{\gamma}{\alpha} \beta - e_x \frac{\beta}{\alpha} \gamma \equiv 0 \quad (10)$$

Из (9.7, 8, 9) находим:

$$e_x \alpha + e_x \frac{\beta}{\alpha} \beta + e_x \frac{\gamma}{\alpha} \gamma = 0 \quad (11)$$

или

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 0 \quad (12)$$

Это означает, что $\alpha = \beta = \gamma = 0$, т.е. электромагнитное поле при $\omega = 0$ отсутствует.

Литература

1. Leedskalnin's Perpetual Motion Holder, <http://www.leedskalnin.com/LeedskalninsPerpetualMotionHolder.html>
2. Игорь Белецкий. Магнитный хранитель снова удивляет, https://www.youtube.com/watch?time_continue=2617&v=J912WdC7Od43. Хмельник С.И. К теории хранителя вечного движения, DNA-23, ID 13514159, 2013; ViXra, <http://vixra.org/abs/1404.0086>
4. Davis's. Manual of Magnetism, Boston, 1842, https://www.princeton.edu/ssp/joseph-henry-project/daniel-davis-jr/Davis_s_Manual_of_Magnetism_1842.pdf
5. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
6. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc. ISBN 9780557082315, 2014, 360p., <http://doi.org/10.5281/zenodo.1310760>
7. Ревякин П.Ю. Передача энергии через диэлектрик, DNA-45, 2018
8. С.А. Семиков. О поверхностной электропроводности. "Природа", № 12, 2004 г.,

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/12_04/SURFCOND.PDF

9. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Publisher by “MiC”, printed in USA, Lulu Inc. ISBN 9781329960749, 2018, 206p.,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.1346334>
10. Призрачные битвы, http://paranormal-news.ru/news/prizrachnye_bitvy/2013-02-12-6246
11. Владимир Елагин. Миражи великой битвы. «Аргументы и Факты-Курск», 20 февраля 2008,
<http://othereal.ru/mirazhi-velikoj-bitvy/>